

CZU: 347.65/.68:347.961

DOI 10.5281/zenodo.7625208

ASPECTE TEORETICO-PRACTICE PRIVIND ÎNȚIEREA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE

Veronica GÎSCĂ,
doctor în drept, conferențiar universitar

THEORETICAL - PRACTICAL ASPECTS REGARDING INITIATION OF THE NO- TARIAL SUCCESSION PROCEDURE

Veronica GÎSCĂ,
PhD, associate professor

Sucesiunea reprezintă, în sensul larg, transferarea/transmisiunea patrimoniului ce a aparținut unei persoane care a decedat către succesorii săi, ea implicând astfel continuarea unei situații juridice a unei persoane de o altă persoană.

Materia succesiunilor și a procedurii succesorale notariale care le reglementează este consecința de ordin juridic a fenomenului natural al morții, ce are specificul de a se interesa numai de aspectele patrimoniale pe care acest fenomen le poate antrena. Mai exact, presupune oferirea soluțiilor juridice pentru soarta mortis causa a bunurilor ce au aparținut celui ce a decedat. Dreptul succesor constituie un noian de norme civile care stabilesc destinația averii și a datoriilor pentru cazul morții celui ce le-a avut în proprietate.

Cuvinte-cheie: patrimoniu, procedură succesoră, moștenitor, creditor, masă succesoră, defunct.

Succession represents, in the broadest sense, the transformation of the patrimony that belonged to a person who died, to his successors, thus implying the continuation of a legal situation of a person by another person.

The matter of the successions and of the notarial succession procedure that regulates them is the legal consequence of the natural phenomenon of death, which has the specificity of being interested only in the patrimonial aspects that this phenomenon can entail. More precisely, it involves offering legal solutions for the fate of the property that belonged to the deceased. Succession law is a set of civil rules that determine the destination of wealth and debts in case of the death of the person who owned them.

Keywords: patrimony, succession procedure, heir, creditor, estate, deceased.

Introducere. Instituția succesiunii este legată de cea a proprietății private, căci a apărut și s-a consolidat în procesul acaparării mijloacelor de producție și a produselor de către majoritatea dominantă, constituind principalul instrument juridic prin care s-a asigurat transmiterea patrimoniului persoanei fizic decedate.

Moartea este declanșatorul mecanismului succesor. Decesul individului dă start transmisiunii succesorale, cu efectul esențial că patrimonial celui mort își găsește astfel un nou stăpân. Privită invers, de la cel viu către cel decedat, succesiunea apare ca un mod de dobândire a drepturilor reale și a celor de creanță, ce au aparținut unei persoane care a decedat. Pare a fi tempoul juridic al unui dans macabru învestirea celui viu în drepturile celui decedat.

Deși transmisiunea succesoră se realizează automat – de la data morții lui *de cujus*,

Introduction. The institution of succession is related to that of private property, as it appeared and consolidated in the process of seizing the means of production and products by the dominated majority, being the main legal instrument to ensure the transmission of assets of the deceased.

Death is the trigger for the succession mechanism. The death of the individual initiates the succession transmission, with the essential effect that the patrimony of the deceased thus finds a new master. Conversely, from the living to the deceased, the succession appears as a way of acquiring real rights and claims, which belonged to a person who died. It seems to be the legal tempo of a macabre dance, the investment of the living in the rights of the deceased.

Although the succession transmission is

indiferent că ea se datorează legii sau testamentului, acest aspect nu exclude nici existența unor proceduri speciale, nici mijloacele de probă specifice materiei succesiunilor [10, p.346]. Astfel, dovada calității de moștenitor nu se poate reduce doar la proba raportului de rudenie sau la exhibarea unui înscris testamentar.

Moștenirea fiind un mijloc de dobândire a unor drepturi patrimoniale, sistemul procedural succesoral nu se concentrează atât pe proba drepturilor transmise, cât pune accent în special pe calitatea de moștenitor.

Dar, de ce ar avea nevoie moștenitorii de săvârșirea unei proceduri succesorale, din moment ce ei dețin titlul și drepturile succesorale direct în puterea legii sau/și a testamentului? Procedura succesorală nu are efect constitutiv de drepturi, ci doar constată statutul juridic de moștenitori și compunerea masei succesorale, iar motivul practic pentru care se recurge la ea este tocmai documentul cu care se încheie această procedură: certificatul de moștenitor. Acest înscris este necesar pentru ca moștenitorii să poată efectiv să se bucure de drepturile și bunurile pe care ei le-au cules de la cel mort [10, p.348], dat fiind faptul că în practică aceste înscrisuri sunt reținute de instituția unde sunt prezentate spre a se ridica anumite bunuri de către moștenitor, în vederea exercitării dreptului la moștenire. De exemplu: o bancă comercială, în care defunctul a avut un depozit bănesc, va elibera aceste bunuri doar moștenitorilor ce vor prezenta un certificat de moștenitor, care respectiv este reținut de această instituție.

Importanța acestei instituții constă în faptul că orice persoană va fi nevoită să recurgă la aceste servicii, fie că este vorba de întocmirea unui testament, fie de deschiderea procedurii succesorale.

Metode și materiale aplicate. Pentru a elucida cât mai bine această instituție, a fost folosită cu preponderență metoda de cercetare analitică. Cu toate acestea, pentru a completa cu desăvârșire subiectul, metoda analitică nu este suficientă, aspectul practic este cercetat din punct de vedere istoric-comparativ. În afară de analiza comparativă, au fost utilizate și alte metode de cunoaștere științifică, cum ar fi: de analiză și sinteză logică structural-sistematică, istorică, juridico-comparativă și altele.

made automatically - from the date of his death by *cujus*, regardless of whether it is due to law or will, this aspect does not exclude the existence of special procedures or evidence specific to the matter of successions [10, p.346]. Thus, the proof of the quality of the heir cannot be reduced only to the proof of the kinship relationship or to the exhibition of a testamentary document.

As inheritance is a means of acquiring patrimonial rights, the succession procedural system does not focus so much on the proof of the transmitted rights but emphasizes especially the quality of the heir.

But, why would the heirs need to carry out a succession procedure, since they hold the title and the succession rights directly in the power of law and/or the will?

The succession procedure has no constitutive effect on rights, but only ascertains the legal status of heirs and the composition of the succession estate, and the practical reason for resorting to it is precisely the document that concludes this procedure: the certificate of the heir.

This document is necessary for the heirs to be able to effectively enjoy the rights and property they have collected from the deceased [10, p.348]. Given the fact that in practice these documents are retained by the institution where they are presented to seize certain assets by the heir, to exercise the right to inheritance. For example, a commercial bank where the deceased had a money deposit, will release these goods only to the heirs who will present a certificate of the heir, which is respectively retained by this institution.

The importance of this institution lies in the fact that any person in his life will have to resort to these services, whether it is a matter of drawing up a will or opening the succession procedure.

Methods and materials applied. To elucidate this institution as well as possible, the method of analytical research was mainly used. However, to fully complete the subject, the analytical method is not sufficient, so the practical aspect is researched from a historical-comparative point of view. In addition to comparative analysis, other methods were used such as analysis and synthesis of structural-systematic logic, history, legal-comparative, and other

Conținut de bază. Procedura succesorală notarială este un ansamblu de reguli cu caracter complex îndeplinite de către notar, potrivit cărora se stabilește compunerea masei succesorale, numărul și calitatea moștenitorilor, întinderea drepturilor acestora, se întocmește actul de împărțeață a moștenirii și se eliberează certificatul de moștenitor.

Concretizăm că procedura succesorală notarială este de competența exclusivă a notarului, când există înțelegere deplină între moștenitori cu privire la numărul și calitatea lor, la stabilirea masei succesorale, precum și la întinderea drepturilor ce li se cuvin, deci când este vorba de cauze succesorale necontencioase.

Deschiderea procedurii succesorale notariale se face la cererea moștenitorilor, a creditorilor acestora (pe calea acțiunii oblice), a statului (în cazul succesiunilor vacante), a procurorului ori a secretarului consiliului local în raza căruia defunctul a avut ultimul domiciliu (când moștenirea cuprinde bunuri imobile) sau din oficiu de către notarul competent (în cazul succesiunilor vacante sau al moștenitorilor minori, interziși etc.); în acest din urmă caz, notarul va face inventarierea bunurilor succesorale (cu acordul persoanei în posesia căreia se află bunurile defunctului).

Conform art. 2541 alin.(1), pentru deschiderea procedurii succesorale, un moștenitor, un creditor al masei succesorale, un legatar sau un executor testamentar depune o cerere, corespunzătoare Codului Civil al RM, la notarul de la locul deschiderii moștenirii. Potrivit art. 2166 Cod Civil al RM, locul deschiderii moștenirii este locul unde cel care a lăsat moștenirea își avea reședința obișnuită în momentul decesului (se confirmă printr-un înscris emis de Agenția Servicii Publice (ASP), Departamentul de înregistrare și evidență a populației, iar dacă această reședință obișnuită nu este cunoscută, locul de aflare a bunurilor sau a părții principale a acestora ca valoare). Codul Civil modernizat a luat în cont reforma operată prin Regulamentul (UE) nr. 650/2012 din 4 iulie 2012 în materie de competență notarială și jurisdicțională. Astfel, conform Regulamentului (UE) nr. 650/2012 din 4 iulie 2012, Preambulul (23) [1], ca loc al deschiderii succesiunii se va considera reședința obișnuită a defunctului, dar nu ultimul domiciliu al acestuia, precum era regle-

methods of scientific knowledge.

Basic content. The notarial succession procedure is a set of complex rules fulfilled by the notary, according to which the composition of the succession estate, the number, and quality of the heirs is established, the extent of their rights, and the deed of division of the inheritance is drawn up and the certificate of heir is issued.

We specify that the notarial succession procedure is the exclusive competence of the notary when there is full agreement between the heirs regarding their number and quality, the establishment of the succession estate, as well as the extent of their rights, so when it comes to non-contentious succession cases.

The opening of the notarial succession procedure is made at the request of the heirs, their creditors (by way of oblique action), the state (in case of vacant successions), the prosecutor or the secretary of the local council in whose area the deceased had his last domicile (when the inheritance includes real estate) or ex officio by the competent notary (in case of vacant successions or minor heirs, prohibited, etc.); in the latter case, the notary will make an inventory of the succession assets (with the consent of the person in possession of the deceased's assets).

According to art. 2541 paragraph (1), for the opening of the succession procedure, an heir, a creditor of the estate, a legatee, or an executor applies, corresponding to the Civil Code of the Republic of Moldova to the notary at the place of opening the inheritance. According to art. 2166 of the Civil Code of the Republic of Moldova, the place of opening the inheritance is the place where the one who left the inheritance had his habitual residence at the time of death (it is confirmed by a document issued by Public Services Agency, Department of Population Registration and The modernized Civil Code has taken into account the reform of Regulation (EU) No 650/2012 of 4 July 2012 on notarial and jurisdictional competence. EU) No. 650/2012 of 4 July 2012, Preamble (23) [1], as the place of opening the succession will be considered the habitual residence of the deceased, but not his last domicile, as regulated in the Civil Code until modernization.

According to art. 70 paragraph (2) of the Law on notarial procedure no. 246 of 15-

mentat în Codul Civil până la modernizare.

Conform art. 70 alin.(2) al Legii privind procedura notarială Nr. 246 din 15-11-2018, în cerere solicitantul va comunica pe proprie răspundere:

- numele, prenumele,
- ultimul domiciliu al celui ce a lăsat moștenirea,
- data aflării despre deschiderea moștenirii,
- datele de stare civilă ale celui ce a lăsat moștenirea,
- cercul de moștenitori din clasa chemată la succesiune,
- domiciliul cunoscut al acestora,
- solicitarea inventarierii,
- alte date pertinente.

Conținutul cererii se determină de art. 2543 Cod Civil al RM pentru moștenirea legală sau art. 2544 Cod Civil al RM pentru moștenitorul testamentar.

Astfel, conform art. 2543 Cod Civil al RM, cererea privind eliberarea certificatului de moștenitor în calitate de moștenitor legal trebuie să conțină:

a) informații privind defunctul: numele (numele dinainte de căsătorie, dacă este cazul), prenumele, sexul, data și locul nașterii, starea civilă, cetățenia, codul personal (dacă este cazul), locul reședinței obișnuite în momentul decesului, data și locul decesului. Toate aceste informații se confirmă prin prezentarea buletinului de identitate, certificatului de deces, certificatelor de căsătorie, naștere și altor acte de stare civilă ce confirmă spusele din declarație. Prezentarea hotărârii instanței de judecată, prin care persoana a fost declarată decedată, nu înlătură obligativitatea prezentării certificatului de deces [11];

b) informații privind solicitantul: numele (numele dinainte de căsătorie, dacă este cazul), prenumele, sexul, data și locul nașterii, starea civilă, cetățenia, codul personal (dacă este cazul), adresa și, dacă este cazul, relația cu defunctul;

c) raportul pe care se întemeiază dreptul său de moștenire (rudenie, adopție sau căsătorie). În cazul în care solicitantul este soțul supraviețuitor, el este obligat să declare absența temeiurilor de decădere prevăzute la art. 2187 Cod Civil al RM;

11-2018, in the application the requester will communicate his responsibility:

- name, surname,
- the last domicile of the heir,
- date of finding out about the opening of the inheritance,
- marital status of the person who left the inheritance,
- the circle of heirs of the class called to the succession,
- their known domicile,
- request for inventory,
- other relevant data.

The content of the application is determined by art. 2543 Civil Code of the Republic of Moldova for legal inheritance or art. 2544 Civil Code of the Republic of Moldova for the testamentary heir.

Thus, according to art. 2543 Civil Code of the Republic of Moldova, the application for the issuance of the certificate of the heir as legal heir must contain:

a) information on the deceased: name (the name before marriage, if applicable), surname, sex, date, and place of birth, marital status, nationality, personal code (if applicable), place of usual residence at the time of death, date and place death. All this information is confirmed by presenting the identity card, death certificate, marriage certificates, birth, and other civil status documents confirming what is said in the statement. The presentation of the court decision, by which the person was declared deceased, does not remove the obligation to present the death certificate [11].

b) information on the requester: name (the name before marriage, if applicable), surname, sex, date, and place of birth, marital status, nationality, personal code (if applicable), address, and, if applicable, relationship with the deceased ;

c) the relationship on which his right to inherit (kinship, adoption, or marriage) is based.

If the requester is the surviving spouse, he is obliged to declare the absence of grounds for revocation provided in art. 2187 Civil Code in the RM;

d) an indication as to whether or not any persons could have removed the requester from the inheritance or reduced his share of the inheritance, including the existence of oth-

d) o indicație care să precizeze dacă există sau au existat persoane ce ar fi putut înlătura solicitantul de la moștenire sau i-ar fi putut micșora cota succesorală, inclusiv existența altor comoștenitori și identificarea lor în măsura cunoscută solicitantului;

e) o indicație care să precizeze dacă există sau nu dispoziții testamentare ale defunctului și care anume; dacă nu se anexează nici originalul, nicio copie, se dau indicații referitoare la locul unde se află originalul;

f) o declarație prin care se atestă, în conformitate cu cunoștințele de care dispune solicitantul, existența sau absența unui proces judiciar privind dreptul la moștenire al solicitantului, inclusiv privind nedemnitățile solicitantului;

g) o indicație care să precizeze dacă vreunul dintre moștenitori a făcut o declarație privind acceptarea moștenirii sau renunțarea la aceasta;

h) o declarație prin care solicitantul acceptă moștenirea (dacă nu a depus o declarație de acceptare anterior).

Dacă persoana care ar fi putut să-l înlătore pe solicitant de la moștenire sau ar fi avut dreptul să-i micșoreze cota succesorală a decăzut din dreptul la moștenire, solicitantul este obligat să indice modul în care a avut loc această decădere [2, art.2544].

Cererea art. 2544 Cod Civil al RM prevede că persoana care solicită eliberarea certificatului de moștenitor în baza dispoziției testamentare este obligată să declare:

a) dispoziția testamentară pe care se întemeiază dreptul său la moștenire;

b) dacă testatorul a lăsat alte dispoziții testamentare și care anume; dacă nu se anexează nici originalul, nicio copie, se dau indicații referitoare la locul unde se află originalul;

c) informațiile prevăzute la art. 2543 alin. (1) lit. a), b) și f)-h) și alin. (2) Cod Civil al RM.

Cererea de deschidere a procedurii succesoriale poate fi făcută de oricare dintre succesibili, de către creditorii succesiunii sau ai succesibililor, precum și de orice altă persoană care justifică un interes legitim, precum și de secretarul consiliului local al localității în raza căreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii moștenirii.

Notarul verifică existența unei proceduri

er co-heirs and their identification to the extent known to the requester;

e) an indication as to whether or not there are testamentary dispositions of the deceased, namely; if neither the original nor a copy is attached, instructions shall be given as to the location of the original;

f) a statement attesting, by the knowledge available to the requester, the existence or absence of legal proceedings concerning the requester's right to inheritance, including the requester's indignity;

g) an indication as to whether any of the heirs have made a declaration of acceptance or renunciation of the inheritance;

h) a declaration by which the requester accepts the inheritance (if he has not previously submitted a declaration of acceptance).

If the person who could have removed the requester from the inheritance or had the right to reduce his succession quota has forfeited the right to inheritance, the requester is obliged to indicate how it took place [2, art. 2544].

The request of art. 2544 Civil Code of the Republic of Moldova, the person requesting the issuance of the heir certificate based on the testamentary disposition is obliged to declare:

a) the testamentary disposition on which his right to inherit is based;

b) if the testator has left other testamentary dispositions, namely; if neither the original nor a copy is attached, instructions shall be given as to the location of the original;

c) the information provided in art. 2543 para. (1) lit. a), b) and f) -h) and par. (2) Civil Code in the RM.

The request to open the succession procedure may be made by any of the successors, by the creditors of the succession or successors, as well as by any other person justifying a legitimate interest, as well as by the secretary of the local council of the locality within which the deceased's assets were located. date of opening of the inheritance.

The notary verifies the existence of an already open succession procedure. After the submission and authentication of applications regarding the opening of the succession procedure, [3, art. 70 par. (1)], the notary checks in advance whether the succession procedure has not been opened previously. The notary,

successorale deja deschise. După depunere și autentificarea cererii privind deschiderea procedurii successorale [3, art. 70 alin. (1)], notarul verifică în prealabil dacă procedura successorală nu a fost deschisă anterior. Notarul, primind informația despre deschiderea procedurii successorale de alt notar, informează despre aceasta solicitantul.

Notarul sesizat are obligația de a-și verifica în prealabil competența teritorială, iar în cazul în care constată că succesiunea este de competența altui notar, se desesizează, fără a mai cita părțile, informându-l pe solicitant cu privire la notarul competent să îndeplinească procedura successorală. Dovada decesului și a ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces.

În cazul în care în raza teritorială sunt mai mulți notari, competența de îndeplinire a procedurii successorale aparține primului notar sesizat. Notarul va verifica dacă procedura successorală nu s-a deschis la un alt notar, cercetând în acest scop Registrul electronic al dosarelor successorale și testamentelor - REDST.

Dacă nu e deschisă o procedură successorală în Registrul electronic al dosarelor successorale și testamentelor, atunci notarul autentifică cererea.

Procedura successorală se consideră deschisă din momentul obținerii de către notar a confirmării de înregistrare a dosarului succesoral din Registrul electronic al dosarelor successorale și testamentelor [3, art. 70 alin. (6)].

Activitatea de determinare a moștenitorilor începe cu:

Publicarea informației despre procedura successorală deschisă pe pagina web a Camerei Notariale. Informația despre procedurile successorale deschise se publică pe pagina web a Camerei Notariale în termen de 5 zile lucrătoare din momentul deschiderii procedurii successorale [3, art.71, alin.(1)].

Informația va conține:

- a) numele și prenumele celui ce a lăsat moștenirea;
- b) data, luna, anul nașterii și numărul de identificare de stat ce aparțin celui ce a lăsat moștenirea;
- c) data, luna, anul decesului al celui ce a lăsat moștenirea;
- d) data planificată pentru eliberarea certificatului de moștenitor;

receiving the information about the opening of the succession procedure by another notary, informs the requester about this.

The notified notary must verify in advance his territorial competence, and if he finds that the succession is the competence of another notary, he withdraws, without summoning the parties, informing the requester about the competent notary to complete the procedure. Proof of death and last address is made with the death certificate.

The notary, receiving the information about the opening of the succession procedure by another notary, informs the requester about this.

The notified notary must verify in advance his territorial jurisdiction, and if he finds that the succession is under the jurisdiction of another notary, he withdraws, without summoning the parties, informing the requester about the competent notary to complete the procedure. Proof of death and last address is made with the death certificate.

If there are several notaries in the territorial area, the jurisdiction to fulfill the succession procedure belongs to the first notary notified. The notary will check if the succession procedure has not been opened with another notary, researching for this purpose the Electronic Register of succession files and wills - REDST.

If a succession procedure is not opened in the Electronic Register of succession files and wills - REDST the notary authenticates the request.

The succession procedure is considered open from the moment the notary obtains the confirmation of registration of the succession file from the Electronic Register of succession files and wills [3, art. 70, paragraph (6)].

The activity of determining the heirs starts with:

Publication of information about the succession procedure opened on the website of the Notary Chamber. The information about the succession procedures opened is published on the web page of the Notary Chamber within 5 working days from the moment of opening the succession procedure [3, art.71, paragraph (1)].

The information will contain:

- a) the name and surname of the person who left the inheritance;
- b) date, month, year of birth, and state identification number of the person who left

e) referințe la prevederile legale privind consecințele în cazul în care moștenitorul nu se va adresa la notar până la eliberarea certificatului de moștenitor;

f) alte informații prevăzute de lege.

Verificarea existenței testamentului în REDST. Conform art. 70 alin.(8) lit. b), după deschiderea procedurii succesoriale, notarul va accesa Registrul electronic al dosarelor succesoriale și testamentelor pentru verificarea existenței testamentelor.

Informarea moștenitorilor cunoscuți și legatarilor despre inițierea procedurii succesoriale. Conform art. 71 alin. (2) al Legii nr. 246, după publicarea informației pe pagina web oficială a Camerei Notariale, notarul notifică toți moștenitorii din clasa chemată la succesiune și/sau moștenitorii testamentari, creditorii, alte persoane care au drepturi și obligații în legătură cu masa succesorală cunoscută lui, conform prevederilor cu privire la notificare din prezenta lege. În cazul succesiunii testamentare, notarul informează suplimentar despre deschiderea succesiunii atât moștenitorii testamentari, cât și toate celelalte persoane care au un interes legitim.

Din momentul primirii notificării începe să curgă termenul de 3 luni de renunțare la moștenire [2, art. 2391].

Dacă notarului nu îi este cunoscut domiciliul persoanelor interesate, informația despre deschiderea procedurii succesoriale se publică și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau într-un ziar național [3, art.71, alin.(5)].

Solicitarea testamentului autentic sau olograf de la notarul care îl păstrează. În cazul testamentului olograf, notarul care îl păstrează, în prealabil, în 30 de zile, va efectua procedura de:

– deschidere a plicului cu testamentul olograf și va întocmi un proces-verbal în care se indică circumstanțele și particularitățile legate de deschiderea plicului ce conține testamentul olograf. Procesul-verbal se întocmește în două exemplare, dintre care unul se păstrează cu testamentul olograf și plicurile deschise în arhiva notarului. Un exemplar al procesului-verbal, o copie legalizată a testamentului olograf și a girului de autentificare aplicată pe plic, după vizarea spre neschimbare, se eliberează pe cont propriu celor interesați;

– vizare spre neschimbare de primul

the inheritance;

c) the date, month, and year of death of the person who left the inheritance;

d) the planned date for issuing the heir certificate;

e) references to the legal provisions regarding the consequences in case the heir will not address the notary until the issuance of the heir certificate;

f) other information provided by law.

Verification of the existence of the will in REDST. According to art. 70, paragraph (8), b) after opening the succession procedure, the notary will access the Electronic Register of succession files and wills to verify the existence of wills.

Informing known heirs and legatees about the initiation of the succession procedure. According to art. 71 paragraph (2) of Law no. 246. After publishing the information on the official website of the Notary Chamber, the notary notifies all heirs of the class called to the succession and/or testamentary heirs, creditors, and other persons who have rights and obligations concerning the estate, known to him, according to the provisions on notification of this law. In the case of testamentary succession, the notary further informs about the opening of the succession of both the testamentary heirs and all other persons who have a legitimate interest.

From the moment of receiving the notification, the term of 3 months of renunciation of the inheritance starts to run [2, art. 2391].

If the notary is not known the domicile of the interested persons, the information about the opening of the succession procedure is also published in the Official Monitor of the Republic of Moldova or a national newspaper [3, art.71, paragraph (5)].

Requesting the authentic or holographic will from the notary who keeps it. In the case of a holographic will, the notary who keeps it in advance for 30 days will perform the procedure of:

– opening the envelope with the holographic will and will draw up a report which indicates the circumstances and particularities related to the opening of the envelope containing the holographic will. The minutes are drawn up in two copies, one of which is kept with the holographic will and the open envelopes in the notary's archive. A copy of the minutes, a legalized copy of the holographic will, and the

notar căruia i-a fost prezentat, indiferent dacă acesta va fi învestit sau nu cu îndeplinirea procedurii succesorală.

Dacă testamentul olograf nu se afla la păstrarea unui alt notar, ci este prezentat de un terț (moștenitor, executor etc.), notarul care desfășoară procedura succesorală îl va viza spre neschimbare.

Validarea testamentului olograf. Validarea testamentului olograf este de competența notarului învestit cu îndeplinirea procedurii succesorală. În procedura de validare, notarul sesizat pentru îndeplinirea succesiunii va verifica dacă testamentul corespunde condițiilor de formă și fond, incidente testamentului olograf.

Validarea implică:

- citarea moștenitorilor legali din clasa chemată;
- dispunerea unei expertize grafoscopice, în special când un succesibil contestă scrisul celui ce a lăsat moștenirea, aducând probe în acest sens;
- întocmirea procesului-verbal de validare.

Obținerea de informații din registrul de stare civilă și alte registre de publicitate din Republica Moldova. Notarul va expedia demers către Agenția Servicii Publice pentru obținerea informației din Registrul de stat al populației și din Registrul actelor de stare civilă [2, art.2547, alin.(3); 3, art.70, alin.(8)]. În lipsa informației sau în cazurile în care informația ce se conține în registre este incompletă, notarul va expedia demers pentru obținerea informației. Se va expedia demers la ASP în cazul moștenirii testamentare, când toată masa succesorală a fost împărțită între moștenitorii desemnați de testator în scopul determinării rezervatarilor.

Solicitarea de informații din registrele de publicitate ale altor state în condițiile legii statului respectiv sau ale tratatului internațional dintre Republica Moldova și statul respectiv. Conform art. 2547 alin. (3) lit.3) Cod Civil al RM, dacă este necesar pentru stabilirea elementelor care urmează a fi certificate, notarul poate:

- a) să audieze orice persoană implicată și, dacă aceștia există, executorul testamentar sau administratorul masei succesorală;
- b) să obțină informații din registrul de stare civilă și alte registre de publicitate din

authentication guarantee applied on the envelope, after endorsement for change, are issued on their account to those interested.

– aiming unchanged by the first notary to whom it was presented, regardless of whether or not he will be invested with the fulfillment of the succession procedure.

If the holographic will is not kept by another notary but is presented by a third party (heir, executor, etc.), the notary who carries out the succession procedure will aim it unchanged.

6. Validation of the holographic will. The validation of the holographic will is the competence of the notary invested with the fulfillment of the succession procedure. In the validation procedure, the notary notified for the fulfillment of the succession will verify if the will corresponds to the incidental and substantive conditions of the holographic will.

Validation involves:

- summoning the legal heirs of the called class
- the disposition of a graphoscopic expertise, especially a successive one, challenges the writing of the one who left the inheritance, bringing proof of this
- drawing up the validation report

Obtaining information from the civil status register and other advertising registers in the Republic of Moldova. The notary will send a request to the Public Services Agency (ASP) for obtaining the information from the State Register of Population and the Register of Civil Status Documents [2, art. 2547, paragraph (3); 3, art.70, para (8)]. In the absence of information or incomplete information contained in the registers, the notary will send the request for obtaining the information. The application will be sent to ASP in case of testamentary inheritance when the entire successional estate has been divided between the heirs appointed by the testator to determine the legal beneficiary of the reserved portion.

8. Requesting information from the advertising registers of other states under the conditions of the law of the respective state or the international treaty between the Republic of Moldova and the respective state. According to the article. 2547 paragraph (3) number 3) Civil Code in the RM if it is necessary for the establishment of the elements, intended to be certified, the notary may:

Republica Moldova;

c) să solicite informații din registrele de publicitate ale altor state în condițiile legii statului respectiv sau ale tratatului internațional dintre Republica Moldova și statul respectiv;

d) să ceară printr-un anunț public tutu-
ror persoanelor să declare drepturile lor asu-
pra moștenirii. Ordinea de notificare publică și
durata termenului pentru declararea drepturi-
lor se determină în conformitate cu procedura
somării publice.

*Informarea noilor moștenitori cunoscuți
și legatarilor despre inițierea procedurii succe-
sorale.*

Concluzii. În urma constatărilor făcute
am ajuns la concluzia că procedura succesora-
lă notarială este o instituție de valoare juridică
și socială, care trebuie menținută și amplifi-
cată spre folosul celor ce apelează la ea, pen-
tru a degreva instanțele de judecată, ajutând
moștenitorii în clarificarea situațiilor pe care
le au după decese și considerând ordinea de
drept în societate.

Deși doctrina consideră, în general, că
procedura succesorală notarială se rezumă
doar la constatarea recunoașterilor reciproce
făcute de succesibili asupra calităților respec-
tive de moștenitori și a întinderii drepturilor
cuenite din succesiune, trebuie de remarcat
faptul, că în cadrul acestor proceduri notarul
are un rol activ, lui revenindu-i sarcina de a ob-
serva stricta aplicare a legilor ce reglementea-
ză dreptul la moștenire, verificând în acest scop
justa distribuire a drepturilor ce revin fiecărui
moștenitor sau legatar [6, p.173].

a) hear any person involved and, if any,
the executor or the administrator of the estate;

b) obtain information from the civil sta-
tus register and other advertising registers
from the Republic of Moldova;

c) request information from the publicity
registers of other states under the conditions
of the law of the respective state or the interna-
tional treaty between the Republic of Moldova
and the respective state;

d) request through a public announce-
ment to all persons to declare their rights over
the inheritance. The order of public notification
and the duration of the deadline for declaring
rights shall be determined by the public sum-
mons procedure.

Informing the new known heirs and lega-
tees about the initiation of the succession pro-
cedure.

Conclusions. Following the findings, I
have concluded that the notarial succession
procedure is an institution of legal and social
value, which must be mentioned and amplified
for the benefit of those who use it, relieving the
courts, helping heirs in clarifying the situations
they have after death and taking into account
the rule of law in society.

Although the doctrine generally consid-
ers that the notarial succession procedure is
limited to ascertaining the mutual recognitions
made by the successors on the respective quali-
ties of heirs and the extent of the due rights of
the succession, it should be noted that in these
procedures the notary has an active role, it has
the task of observing the strict application of the
laws governing the right to inheritance, verifying
for this purpose the fair distribution of the rights
belonging to each heir or legatee [6, p.173].

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Regulamentul (UE) Nr. 650/2012 al Parla-
mentului European și al Consiliului din 4 iu-
lie 2012 privind competența, legea aplicabi-
lă, recunoașterea și executarea hotărârilor
judecătorești și acceptarea și executarea
actelor autentice în materie de succesiuni și
privind crearea unui certificat european de
moștenitor.
2. Codul Civil al Republicii Moldova nr.
1007-XV din 06.06.2002, în vigoare din
12.06.2002. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 82-86/661 din 22.06.2002.
3. Legea nr. 246 din 15.11.2018 privind pro-
cedura notarială. Publicată în Monitorul
Oficial Nr. 30-37 din 01.02.2019.
4. CHIBAC G., BRUMA S., ROBU O., CHIBAC N.
Drept Civil. Contracte și succesiuni, Curs
Universitar. Ediția a II-a. Chișinău: Tipogra-

- fia Centrală, 2014.
5. CHIRICĂ D. Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile, 2014.
 6. COJOCARI E., CONSTANTINESCU E., BĂNĂRESCU I., PEREDERCO V. Drept succesoral. Suport de curs. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. ISBN 978-9975-53-532-8.
 7. DEAK F., POPESCU R., Tratat de drept succesoral, vol. I, Moștenirea legală. București: Universul Juridic, 2013 ISBN 978-606-27-060-7.
 8. DEAK F., POPESCU R. Tratat de drept succesoral, vol. III, Transmisiunea și partajul moștenirii. Ed. a 3-a, completată și actualizată. București: Universul Juridic, 2014.
 9. NEGRILĂ D. Moștenirea în noul Cod civil. Studii teoretice și practice. București: Universul Juridic, 2018.
 10. KOCȘIS J., VASILESCU P., Drept Civil. Succesiuni. București: Hamangiu, 2016.
 11. PISTRIUGA V. Deschiderea procedurii succesoriale: noțiuni de bază. 17.07.2010. Disponibil: <https://ru.scribd.com/document/115925466/Deschiderea-procedurii-succesorale>.
 12. MOCANU E., CAZAC O., Înstrăinarea cotei succesoriale (Drept succesoral MD), 19 mai 2020, (234) Instrainarea cotei succesoriale (Drept succesoral MD) - YouTube.

Despre autor:
Veronica GÎSCĂ,
doctor în drept, conferențiar universitar,
Departamentul Drept,
Facultatea economie Generală și Drept,
Academia de Studii Economice din Moldova,
e-mail: veronicagisca1911@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-0781-1995

About author:
Veronica GÎSCĂ,
PhD, associate professor,
Law Department,
Faculty of General Economics and Law,
The Academy of Economic Studies of Moldova,
e-mail: veronicagisca1911@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-0781-1995